

АКТУАЛЬНОСТЬ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Fan Yajun

Беларусский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6465867>

Аннотация: Финансовая отчетность играет важнейшую роль в управлении компанией и является основным источником информации о финансовом состоянии фирмы. Основные группы пользователей финансовой отчетности в зависимости от интереса, который они проявляют к результатам деятельности предприятия: внешние и внутренние. Внешние пользователи классифицируются как прямые пользователи, а не прямые финансовые заинтересованные лица. Определено, что финансовая отчетность должна удовлетворять, в первую очередь, информационные потребности пользователей, имеющих прямую финансовую заинтересованность, именно эта группа пользователей имеет наибольшие рычаги влияния на компанию. Исследуется влияние качественных характеристик на формирование реальной информации в бухгалтерской отчетности.

Ключевые слова: управляющая компания, принятие решений, финансовая отчетность, отчетность пользователей, качественные характеристики, глобальная поддержка.

ВВЕДЕНИЕ

В нынешних экономических условиях, когда Беларусь намерена сотрудничать с как можно большим числом европейских стран, остается очень важным вопрос составления прозрачной и достоверной финансовой отчетности. Успешная работа бизнеса всегда будет зависеть от качества, точности, полноты и беспристрастности получаемой информации о внешних изменениях условий деятельности, а также о внутреннем состоянии компании. Внутренняя информационная система должна удовлетворять всех заинтересованных пользователей в изучении и принятии необходимых управленческих решений. Финансовая отчетность является основным источником информации как для внешних, так и для внутренних пользователей.

Неопределенность финансовой отчетности приводит к ошибкам в принятии решений внешними пользователями информации, управленческой отчетности – к неправильным действиям менеджеров и руководителей различных уровней внутри компании и так далее. В целом

это приводит к снижению эффективности предприятий и, соответственно, уровня их рентабельности¹.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Теоретической основой исследования явились положения общей теории познания изучаемых явлений и процессов, в том числе: методы индукции и дедукции (при определении принципов финансовой отчетности); анализ и синтез (при определении роли и важности отчетности для нужд пользователей); сравнением, ассоциациями и аналогиями (с обоснованием качественных характеристик финансовой отчетности).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Выписка — это список транзакций, влияющих на учетную запись в течение определенного периода времени. Отчеты обычно отправляются клиентам ежемесячно, чтобы они могли просматривать и проверять активность учетной записи. Формат выписки, относящейся к неоплаченной дебиторской задолженности клиентов, обычно содержит напоминание об уплате любых неоплаченных сумм, которые превысили сроки оплаты, назначенные клиенту.

Выписки также регулярно отправляются банками своим клиентам, показывая всю деятельность по банковскому счету. Эти отчеты являются неотъемлемой частью процесса выверки банковских счетов, который обычно проводят клиенты. Финансовая информация, представленная в финансовой отчетности, должна обладать некоторыми ключевыми качествами, которые делают ее полезной для пользователей. В Международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) выделяются основные группы пользователей, которые имеют равные права в отношении отчетной информации: инвесторы, работники, кредиторы, поставщики, государство и общество. Европейские директивы, регулирующие бухгалтерский учет и отчетность, не учитывают направленности отчетности и не устанавливают приоритетов в обеспечении первоочередных информационных потребностей различных пользователей². Стандарты бухгалтерского учета США (GAAP —

¹ Хомун, П.Я. (2004). Формирование отчетности подсистем финансового, управленческого и налогового учета – Тернополь, Экономическая мысль, 288 с.

² Олійнычук В.М., Олійнычук О.И. (2013). Принципы формирования и система свойств полезности бухгалтерской отчетности – Инновационная экономика, Вып. 9(47), стр. 185-195.

Общепринятые принципы бухгалтерского учета) гласят, что финансовая отчетность предназначена для кредиторов, акционеров и других инвесторов, а также других пользователей (сотрудников и клиентов предприятия, правительства и широкой общественности, но при этом рассматривается как вторично). Причиной определения таких приоритетов было то, что Соединенные Штаты признали, что информация полезна для инвесторов и кредиторов и будет полезна для других.

Целевая аудитория в интересах подготовки финансовой отчетности должна соответствовать следующим критериям:

- во-первых, не имеют полномочий запрашивать у компаний, предприятий необходимую информацию, в связи с чем вынуждены полагаться на информацию, которую оно передает руководству;

- во-вторых, понимание деятельности предприятия и стремление изучить с достаточной полнотой информацию, содержащуюся в бухгалтерской отчетности. Считается, что эти лица обладают определенным уровнем компетентности для того, чтобы на основе полученной информации принимать решения, отвечающие их интересам. Этот критерий определения групп пользователей имеет решающее значение, поскольку неверные решения могут быть приняты пользователями из-за отсутствия не только достоверно представленной полезной информации в финансовой отчетности, но и знания правил, по которым эта отчетность составляется и представляется.

В соответствии с МСФО качественными характеристиками финансовой отчетности являются особенности, характерные для отчетов, благодаря которым информация, изложенная в отчетах, будет полезна пользователям. МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» об основных общих характеристиках финансовой отчетности определяет³:

- надежность;
- Соответствие МСФО;
- Непрерывность;
- Отчетность на основе расчета;
- выделение материальных объектов в отдельные классы;
- запрет на свертывание доходов и расходов или активов и пассивов;
- Частота;
- сопоставимость информации за предыдущий период.

³ Риндия, А. (2009). Финансовая отчетность: взгляды с разных сторон – Налоги и бухгалтерский учет, Вып. 7, стр. 17-19.

В сегодняшней экономической ситуации перед многими европейскими странами стоит двойной вызов – необходимость стимулировать экономический рост в нестабильных условиях и при этом соблюдать фискальную дисциплину. Длительный спад и медленное восстановление роста имеют долгосрочные последствия не только для занятости, но и для конкурентоспособности и предпринимательства в регионе. Крупные и малые предприятия, конкурирующие за кредит и капитал, а также банки и другие финансовые учреждения стали гораздо более осторожными в своих инвестиционных решениях. На этом фоне финансовая прозрачность становится все более важной для бизнеса, а создание надлежащей регуляторной среды для корпоративной финансовой отчетности – для государства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам исследования мы можем сделать следующие выводы:

- активная реформа бухгалтерского учета в Беларуси, проводимая в последние годы, направленная на оптимизацию учетного процесса, создание информационно-аналитической базы, позволяющей получать на выходе отчетность, отражающую реальное финансовое положение, финансовые предприятия и адекватно отвечающую требованиям заинтересованные пользователи;

- финансовая отчетность должна удовлетворять в первую очередь информационные потребности пользователей, имеющих прямую финансовую заинтересованность, поскольку эта группа пользователей имеет наибольшее влияние на организацию;

- качественные характеристики финансовой отчетности неодинаковы, они подвержены корректировкам, в первую очередь связанным с изменением экономических реалий страны.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Давыдов Г.М., Шалимова Н.С. (2011). Отчетные компании – Киев, Знание, 623 с.
2. Голцова С.М., Гликус И.Ю. (2014). Отчетность (финансовая, статистическая, сводная и по социальному и пенсионному страхованию) – Киев, Центр учебной литературы, 292 с.
3. Хомун, П.Я. (2011). Бухгалтерский учет сельскохозяйственных предприятий – Тернополь, 453 с.

4. Хомун, П.Я. (2004). Формирование отчетности подсистем финансового, управленческого и налогового учета – Тернополь, Экономическая мысль, 288 с.
5. Киндракка, Л. М. (2011). Ведомости в общей системе бухгалтерского учета субъектов: развитие и совершенствование. Вестник Львовской коммерческой академии, Вып. 35, стр. 175-178.
6. Макарова, В.Ф. (2010). Проблемы достоверности и достоверности финансовой отчетности // Вестник профессионального бухгалтера. 10-12, стр. 33-39.
7. Олийнычук В.М., Олийнычук О.И. (2013). Принципы формирования и система свойств полезности бухгалтерской отчетности – Инновационная экономика, Вып. 9(47), стр. 185-195.
8. Риндия, А. (2009). Финансовая отчетность: взгляды с разных сторон – Налоги и бухгалтерский учет, Вып. 7, стр. 17-19.

